

AuBe in Action

von Jrbiologie

AuBe steht für "Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung". In diesem Forschungsprojekt untersuchen wir wie Insekten durch künstliche Straßenbeleuchtung beeinträchtigt werden. Ziel des AuBe-Projekts ist die Umweltbildung im Bereich heimischer Insekten zu stärken, den Wert der Nacht bewusst zu machen und umweltfreundliche Beleuchtungslösungen zu fördern. Koordiniert wird das Projekt vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Lichttechnik der TU-Berlin sowie Partnerstädten und Gemeinden. Das Projekt AuBe wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) gefördert. Nähere Information findet ihr auf unsere Homepage:

Start-Anleitung

<https://www.tatort-strassenbeleuchtung.de/>

- Lernen, Outdoor, Quiz
- Insekten, Naturschutz, Stechlin, IGB, Neuglobsow
- Gruppen-Bound

Scanne diesen Code mit der [Actionbound-App](#), um den Bound zu starten.

- Lernen, Outdoor, Quiz
- Insekten, Naturschutz, Stechlin, IGB, Neuglobsow
- Gruppen-Bound

- 1 Abschnitt
- 8 Informationen
- 3 Quiz
- 7 Aufgaben
- 7 Orte

- ☆☆☆☆☆ Gesamt
- ☆☆☆☆☆ Spaß
- ☆☆☆☆☆ Abwechslung
- ☆☆☆☆☆ Interessante Orte
- ☆☆☆☆☆ Schwierigkeit
- ☆☆☆☆☆ Lehrreich

